

- INDIVIDUO 1 - UE 7192
- INDIVIDUO 2 - UE 7193

PROMOTOR:
AIRBUS DEFENCE & SPACE

ESCALA:
1/20
NUMERICA

GRAFICA

FECHA:
JULIO-2017

TITULO PROYECTO:
PROYECTO DE EDIFICACIÓN PROMOVIDO POR AIRBUS DEFENCE & SPACE:
CAMPUS DE OFICINAS, NAVE ARIANE, EDIFICIO DE PREVENCIÓN Y
URBANIZACIÓN INTERIOR FASE 2

TITULO PLANO:
PLANTAS Y SECCIONES ESTRUCTURAS

Nº DE PLANO: 1
HOJA 1 **DE** 1